

4. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод //Под редакцией А.В. Караушева.-Л.: Гидрометеиздат.1987.- 286 с.

5. Рубинова Ф.Э. Иванов Ю.Н. Качество воды рек бассейна Аральского моря и его изменение под влиянием хозяйственной деятельности. Ташкент, 2005.185 с.

6. Чембарисов Э.И., Рахимов М.Н. Особенности гидрологического и гидрохимического мониторинга поверхностных вод среднего течения р. Сырдарьи. Ташкент, «Наврӯз». 2019. -91с.

7. Akhmedova T, Akramova I, Radjabov A., Mavlyanova D. Assessment of the hydro-ecological state of piedmont rivers of the Republic of Uzbekistan in the context of climate change, International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" Tashkent. 2020 ID: 16f3802e-8427-4b16-87a1-40964dfdf2d8 DOI 10.1088/1757-899X/883/1/012010

М.Х. Хақимджонзода¹, И.Ш. Норматов²

¹Худжандский государственный университет им.Б. Гафурова, Худжанд, Таджикистан,
e-mail:musharaf1970@mail.ru

²Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан,
e-mail:inomnor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458836>

ПОДОБИЕ И РАЗЛИЧИЕ ГОРНЫХ И РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ В ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА МЕСТНОСТИ

Аннотация. *Представлены результаты мониторинга изменения метеорологических условий территорий расположения равнинных и горных водохранилищ. Установлено, что атмосферные осадки в многолетнем разрезе по данным метеостанции “Кайраккумское водохранилище” хотя сохраняют почти постоянное значение, но изменчивы по сезонам года. Среднесезонное значение, как температуры, так и атмосферных осадков в 2015 году значительно выше, чем в 1961 году. На территориях прибрежных к Нурекскому водохранилищу в 2010 году атмосферные осадки по отношению к 1985 году увеличились более 1,5 раза при разнице температуры 0,5°С.*

Ключевые слова: *Кайраккумское водохранилище, Нурекское водохранилище, температура, осадки, равнинное, горное*

SIMILARITY AND DIFFERENCE OF MOUNTAIN AND PLAIN RESERVOIRS IN FORMATION OF THE AREA MICROCLIMATE

Abstract. *The results of monitoring of changes in meteorological conditions in the territories of plain and mountain reservoirs location are presented. It is established that long-term atmospheric precipitation according to the data of the meteorostation ‘Kairakkum reservoir’, although it keeps almost constant value, but is variable by season of the year. The average seasonal value of both temperature and precipitation in 2015 is significantly higher than in 1961. On the territories coastal to the Nurek reservoir in 2010, atmospheric precipitation in relation to 1985 increased more than 1.5 times with a temperature difference of 0.5°С.*

Keywords: *Kairakkum reservoir, Nurek reservoir, temperature, precipitation, plain, mountainous*

Введение. Водохранилища как звено гидрологического цикла занимает важное место в процессах накопления, рационального использования водных ресурсов и предотвращения чрезвычайных природных явлений. Возведение водохранилищ было жизненно важной необходимостью для предотвращения наводнений, снабжения питьевой и бытовой водой, выработки энергии и для ирригационных целей. Строительство гидротехнических сооружений с водохранилищами имеет решающее значение для обеспечения возобновляемых источников энергии, тем самым заменяя потребление ископаемого топлива и уменьшая выбросы парниковых газов в атмосферу, что является ключевой стратегией борьбы с изменением климата. Дефицит воды, который ощущается ныне и, обостряется в течение XXI века, считается большой угрозой для продовольственной безопасности и вытекающих из него последствий. Согласно прогнозным данным НИЦ МКВК в середине XXI дефицит воды в

республиках бассейна Амударьи составит 8-11 км³, включая уменьшение стока от изменения климата в 1,5-3 км³. При темпе роста населения в 320 тыс. человек увеличится потребность в воде на 2,5 км³ и рост экономики потребует 1,5 км³ воды. Из-за таяния ледников водность трансграничных Амударьи и Сырдарьи к середине века, по прогнозам, снизится на 12-15%.

За последние 35 лет водообеспеченность на душу населения в бассейне Аральского моря снизилась с 4500 м³ в год до 2150 м³.

Наращение демографических факторов в регионе Центральной Азии обостряет проблему продовольственной безопасности. Темп роста народонаселения к 2050 году относительно 2015 года в республиках Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан составляет (%): 27,3; 38,9; 21,9; 24,2 и более 50 соответственно. Решение данной проблемы большинства стран региона осуществляют через расширения площадей сельскохозяйственных земель. Например, к 2050 году ожидается расширение площадей орошаемых земель по отношению к 2016 году на 2,5% в Казахстане, 15,5% в Кыргызстане, 27,3% в Туркменистане, 51,2% в Узбекистане и на 20% в Таджикистане.

Понимание влияния водохранилищ на окружающий (местный) климат является ключом к установлению того, не изменяют ли искусственные водохранилища непреднамеренно характер распределения осадков в запруженных речных бассейнах. Поэтому ныне актуален вопрос о влиянии водохранилищ на местный климат, на характер осадков и формирования стока рек.

Целью настоящей работы является мониторинг влияния долинных (Кайракумского) и горных водохранилищ (Нурекского) на метеорологические условия прибрежных к водохранилищам территорий. Были использованы данные расположенной непосредственно в районе исследований метеорологическая станция “Кайракумское водохранилище” за период 1961-2021 гг.

Результаты и их обсуждение. Выбор именно 1961 и 2015 гг. для сравнительного анализа сезонного распределения осадков продиктовано целью исследования, заключающего в изучение динамики метеорологических условий прибрежных к водохранилищу территорий с начала его функционирования и за более чем пятидесятилетний период с начала функционирования.

Атмосферные осадки в многолетнем разрезе по данным метеостанции “Кайракумское водохранилище” хотя сохраняют почти постоянное значение, но они изменчивы по сезонам года. Об этом свидетельствуют представленный на рис.1 сравнительный анализ распределения осадков по сезонам 1961 и 2015 годов.

Рис. 1. Сезонное распределение атмосферных осадков и температуры в районе Кайракумского водохранилища за 1961 и 2015 годы

Рис. 2. Внутригодовое распределение атмосферных осадков в 1961 и 2015 годы по данным метеостанции “Кайракумское водохранилище”

Среднесезонное значение, как температуры, так и атмосферных осадков в 2015 году значительно выше, чем в 1961 году (рис.1).

Было обнаружено, что атмосферные осадки в 2015 году наряду со значительным превышением по количеству над 1961 годом также характеризуются смещением максимальных

значений в более поздний срок (рис.2).

Естественно, что изменение климатических характеристик зоны расположения водохранилищ влияет на процесс эвапотранспирации. На рис. 3 представлены результаты сезонных значений эвапотранспирации с территорий Кайраккумского водохранилища в 1961 и 2015 годы. Из рис.3 следует, что эвапотранспирация в 2015 году значительно ниже, чем в 1961 году, хотя среднегодовая температура 2015 года почти на 0,4 °С выше, чем в 1961 году (рис.4).

В свою очередь, наибольшее изменение атмосферных осадков и эвапотранспирации проявлялись зимой и весной. Для объяснения наблюдаемой закономерности, можно обратиться рис. 3 из которой следует, что количество атмосферных осадков зимой и весной 2015 года почти 2.3 и 2 раза соответственно превышают соответствующих значений в 1961 году. Обилие атмосферных осадков в 2015 году приводит к существенному уменьшению эвапотранспирации и соответственно к наибольшему их различию в 2015 и 1961 гг.

Рис. 3. Распределение атмосферных осадков и эвапотранспирации зимой (I), весной (II), летом (III) и осенью (IV) в 1961 и 2015 годы

Рис.4. Температура на территориях прибрежных к Нурекскому водохранилищу в 1985 и 2010 годы

Совершенно иная картина изменения среднегодовой температуры в прибрежных к горному Нурекскому водохранилищу было обнаружено при сравнении данных температур в 1985 и 2010 годы, т.е. среднегодовая температура прибрежных к водохранилищу в 2010 году ниже на 0,5°С чем в 1985 году.

Как было отмечено выше, атмосферные осадки прибрежных к Кайраккумскому водохранилищу территорий в 2015 году относительно 1961 года увеличились около 2,5 раза. На территориях прибрежных к Нурекскому водохранилищу в 2010 году атмосферные осадки по отношению к 1985 году увеличились более 1,5 раза при разнице температуры 0,5°С.

Выводы. Установлено, что влияние равнинных и горных водохранилищ на динамику изменения температуры и атмосферных осадков различаются.

Г.У.Жумабаева , Л.Ғ.Алимардонов

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail:
lazizjonalimardonov@gmail.com

ТОҒ ДАРЁЛАРИ МУАЛЛАҚ ОҚИЗИҚЛАРИНИ ГЕНЕЗИСИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛИНИНГ ВАРИАНТЛАРИ ҲАҚИДА

Аннотация. Мақолада тоғ дарёлари муаллақ оқизикларини генезиси бўйича таҳлил қилиш усулининг вариантлари, жумладан, дарёлар суви лойқалиги хронологик графигини бўлақларга ажратиши, дарёлар муаллақ оқизиклари оқимини термик таҳлил этиши, дарёлар муаллақ оқизиклари оқими билан табиий омиллар орасидаги кўпқадли боғланишларни статистик баҳолаш кабилар кўриб чиқилган. Уларнинг моҳияти, қўлланиш соҳалари тавсифланган.

Калит сўзлар: дарё, лойқалик, муаллақ оқизиклар, хронологик график, термик таҳлил,